

PROJETO DE UM SONAR COM APRESENTAÇÃO DE DADOS EM TELA TOUCHSCREEN COLORIDA POR MEIO DA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ESP-NOW DO ESP32

Carlos Renato Borges dos Santos
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Campus Paracatu
Paracatu, Brazil
ORCID: 0000-0001-7639-9036

Resumo - O objetivo deste documento é apresentar um protótipo de um sonar que realiza uma varredura de distâncias em 180 graus, utilizando duas placas ESP32: uma para a realização de medições de distância e de ângulos e outra, para a apresentação de dados numa tela *touchscreen*, apresentando detalhes que podem ser facilmente reproduzidos para interessados no assunto. Para o funcionamento da tela, foi desenvolvida uma biblioteca com componentes gráficos que interagem com o toque da tela, tais como botões. Quanto à conexão das placas, foi utilizado o protocolo ESP NOW.

Palavras-Chave- ESP32, ESP-NOW, HC-SR04, Sonar, Touchscreen

DESIGN OF A SONAR WITH DATA DISPLAY ON A COLOR TOUCHSCREEN VIA ESP-NOW DATA TRANSMISSION USING THE ESP32

Abstract - The objective of this document is to present a prototype of a sonar system that performs a 180-degree distance scan using two ESP32 boards: one for measuring distances and angles, and another for displaying data on a touchscreen. It provides details that can be easily reproduced by those interested in the subject. For the touchscreen operation, a library was developed with graphical components that interact with touch input, such as buttons. Regarding the connection between the boards, the ESP-NOW protocol was used.

Keywords - ESP32, ESP-NOW, HC-SR04, Sonar, Touchscreen

I. INTRODUÇÃO

O projeto de um sonar é importante para o entendimento de diversos aspectos referentes à engenharia, envolvendo velocidade e propagação do som, servomotores, programação, coordenadas polares e microcontroladores, sendo, portanto, um projeto que integra vários conhecimentos [1]. Neste cenário,

este projeto desenvolve um protótipo que utiliza o sensor HC-SR04, servo, ESP32 e uma tela gráfica com ESP32 para a implementação de um sonar.

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O trabalho de [2] apresentou um projeto de sonar que se destacou por utilizar os mesmos componentes desta proposta, além do Matlab, para tratamentos dos dados, criando uma interface gráfica que mostra o ambiente. Entretanto, a interface gráfica não pôde ser obtida em tempo real.

Todavia, dando prosseguimento ao trabalho supracitado, o estudo de [3] expande possibilidades, utilizando o Excel para a captação de dados e mostrando informações gráficas em tempo real.

No estudo de [4] foi desenvolvido um estudo detalhado sobre o sensor HC-SR04, largamente utilizado para a medição de distância, apresentando análises estatísticas como o principal diferencial daquele estudo.

Quanto ao efeito da temperatura na medição da distância, a alteração da velocidade pode contribuir em erros de medição, como visto no estudo de [5], mas não deverá influenciar neste trabalho, uma vez que as medições em todos os ângulos são obtidas de uma vez, não variando a temperatura durante as medições.

Já o estudo de [6] realiza um estudo de uma aplicação estéreo de sensores ultrassônicos, para corrigir a distorção detectada no trabalho de [2] devido ao cone de abertura dos sensores ultrassônicos.

Em todos os estudos realizados foi utilizado o Arduino e cabos conectados diretamente ao computador, o que limita a aplicação em ambientes embarcados. Dessa forma, nesta nova proposta são realizadas inovações dos projetos anteriores no que tange o uso do ESP32 e de uma tela *touchscreen* colorida, de 320 x 240 pixels, conectados via *wifi* pelo padrão de comunicação chamado ESP-NOW.

Quanto ao que tange software, há trabalhos que mostram o desenvolvimento de bibliotecas que possam interagir com a tela. O trabalho de [7] desenvolveu um conjunto de ferramentas para trabalhar com uma tela *touchscreen*, inserindo com-

ponentes, tais como botões e outros.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados neste experimento são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Materiais utilizados no experimento

Componente	Quantidade
ESP32 Devkit V1	1
Tela Touchscreen ESP32	1
Cabo	2
Fonte USB 1A	2
HC-SR04	1
Protoboard	1
Servo 9g	1
Suporte HC-SR04	1
Diodo zener 3V3	1
Resistor 330R	1

Os componentes mais importantes e de uso mais complexo são apresentados a seguir.

A. O ESP32 devkit V1

O devkit V1 é uma placa de prototipação com ESP32 utilizada largamente utilizada em projetos microcontrolados [8]. O devkit V1 pode ser visto na Figura 1.

Figura 1: Tela Touchscreen com ESP32.

B. Compatibilidade TTL

A tensão de funcionamento do HC-SR04 é de 5 V. Entretanto, os pinos do ESP32 funcionam em 3,3 V. Em razão disso, o sinal de **Echo** que sai do HC-SR04 e vai para o ESP32 deve ser reduzido de 5 V para 3,3 V, como visto na Figura 2.

Figura 2: Circuito redutor de tensão.

Quanto ao sinal de **Trigger** do HC-SR04 e do sinal de controle do servo, que também é alimentado em 5 V, o sinal de saída do ESP32 de 3,3 V é suficiente para comandar esses componentes.

C. A tela touchscreen

A tela *touchscreen* é um dispositivo que utiliza o ESP32 e uma tela gráfica colorida, de 320 x 240 pixels, podendo ser vista na Figura 3. Pode ser programado utilizando o Arduino IDE.

Figura 3: Tela Touchscreen com ESP32.

D. O sensor HC-SR04

O sensor ultrassônico é utilizado para medir distâncias de obstáculos de 2 cm a 4 metros, utilizando sons em 40 kHz [9]. Para essa medida, um sinal de 10 μ s deve ser inserido no pino *Trigger*. A partir desse pulso, deve aguardar o sinal do pino *Echo* por meio do comando **pulseIn**. Esse sensor é mostrado na Figura 4.

Figura 4: O sensor ultrassônico HC-SR04.

A Figura 5 mostra como os sinais no tempo.

Figura 5: O diagrama temporal do HC-SR04.

A Equação 1 calcula a distância do objeto, em centímetros.

$$d = 0,0172 \cdot \Delta t \quad (1)$$

Onde:

- d - Distância até o objeto, em cm.
- Δt - Tempo retornado pelo ESP32, em μs .

E. O servo 9g

O servo 9g é utilizado para girar o seu eixo de -90 graus a +90 graus, de 1 em 1 grau [10]. Ele pode ser visto na Figura 6.

Figura 6: Servo 9g.

O sinal PWM gerado pela biblioteca é mostrado na Figura 7.

Figura 7: Sinal PWM e ângulo do servo.

F. O protocolo ESP NOW

A comunicação ESP NOW pode ocorrer no modo *simplex*, *half duplex* e *full duplex*. Neste experimento foi utilizado o modo *simplex*. A forma de comunicação ESP NOW pode ser vista na Figura 8.

Figura 8: A transmissão de dados com ESP NOW no modelo simplex.

A tela *touchscreen* foi configurada como receptor, ao passo que o circuito de medição foi configurada como transmissor.

Os dados são enviados, por *unicast*, através do endereço MAC.

IV. DESENVOLVIDO

Nesta seção serão mostradas as principais contribuições deste trabalho, que se diferenciam dos trabalhos encontrados.

A. A comunicação entre dispositivos

Como anteriormente relatado, o cabo USB entre o circuito sonar e a interface dificultavam os experimentos. Dessa forma, foi pensado em utilizar uma forma de transmissão de baixo custo e sem grande complexidade. Dessa forma, o protocolo ESP NOW, que utiliza a antena de WiFi do ESP32, foi uma forma de baixo custo que superou essa dificuldade encontrada.

As obras de [8], [11] e outras escritas antes de 2024 abordam o ESP NOW, mas utilizando a versão 2.0.17 do pacote, uma vez que a *Espressif* modificou radicalmente o pacote, a partir da versão 3 do gerenciador de placas, conforme visto na Figura 9.

Figura 9: Pacote utilizado no ESP NOW.

Para o envio de mensagens por ESP NOW, são necessárias as informações do endereço MAC (em mensagens *unicast*) e da estrutura de dados enviada, que deve ser a mesma na recepção.

Ao receber a mensagem, uma função de *callback* é ativada, em que os dados recebidos são tratados e escritos na tela. A função de *callback* pode ser vista na Figura 10. Nessa função, habilita-se uma *flag*, que será verificada em outro momento.

Figura 10: Função de *callback*.

```

elaTouch.ino  espNow.ino  inicializacoes.ino  tasks.ino
void onDataRecv(const uint8_t * mac,
const uint8_t *dados, int tamanho) {
  memcpy(&mensagemRx, dados,
sizeof(mensagemRx));
  flagTela = true;
}

```

B. Tela touchscreen

Para a tela *touchscreen* foi necessário o desenvolvimento de uma biblioteca em C++, orientada a objetos, permitindo com que o toque na tela ative funções dos componentes, tais como os botões mostrados na Figura 16.

Para a configuração da tela, foi necessária a utilização de inteligência artificial para consultas, uma vez que não foram encontradas bibliografias sobre isso, nem mesmo nos sites que vendem a tela gráfica. Para utilizá-la é necessária a utilização da biblioteca **XPT2046_Touchscreen.h** para a função *touchscreen*, da biblioteca **TFT_eSPI.h** para os desenhos. Além disso, foi desenvolvida uma biblioteca para a criação dos botões.

Para atender aos toques da tela, foi criada uma *task* que realiza a verificação de toque, por meio do método **touched**, em que é necessário procurar se o ponto de toque encontra-se na região de algum dos botões, como visto na Figura 11.

Figura 11: verificando e algum botão foi acionado.

```

touch.ino  espNow.ino  inicializacoes.ino  tasks.ino
while(1){
  if (ts.touched()) {
    TS_Point p = ts.getPoint();
    int x = map(p.y, 3746, 309, 0, 320);
    int y = map(p.x, 590, 3545, 0, 240);
    if(btn1.onClick(x,y)){
      escala = 100;
      tft.fillScreen(TFT_BLACK);
      desenhaTela(xo,yo);
      iniciaBotoes();
    }
    if(btn2.onClick(x,y)){
      escala = 200;
      tft.fillScreen(TFT_BLACK);
      desenhaTela(xo,yo);
      iniciaBotoes();
    }
  }
}

```

Ainda na Figura 11, foi necessário usar a função **map** para

converter os pontos de toque (*touch*) para os pontos da tela (320 x 240). Perceba o método **onClick**, criado para que os botões verifiquem se foram apertados.

C. Fluxogramas

O fluxograma da placa com sensor e servo pode ser visto na Figura 12.

Figura 12: Fluxograma da placa de medição.

O fluxograma da tela *touchscreen* pode ser visto na Figura 13.

Figura 13: Fluxograma da Tela *Touchscreen*.

V. RESULTADOS

O protótipo desenvolvido é composto por dois *hardwares* diferentes, os quais o primeiro consiste no transmissor, ao passo que o segundo consiste no receptor, mostrados, separadamente, a seguir.

A. Captura das distâncias

O primeiro circuito corresponde à captura das distâncias, com varredura dos obstáculos, entre -90 e +90 graus, e envio dos dados por ESP-NOW. O circuito pode ser visto na Figura 14.

- [8] SANTOS, C. R. B. **Fundamentos de projetos eletrônicos envolvendo o ESP32 e ESP32 LoRa. Utilizando o Arduino IDE**. Editora Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2021.
- [9] MORGAN, Elijah J. **HC-SR4Ultrasonic Sensor**. 2014. Acessado em 27 de abril de 2026 em: alldatasheets.com.
- [10] **SG90 9 g Micro Servo**. Acessado em 27 de abril de 2026 em: <https://www.friendlywire.com/projects/ne555-servo-safe/SG90-datasheet.pdf>.
- [11] CAMERON, Neil. **Electronics Projects with the ESP8266 and ESP32: Building Web Pages, Applications, and WiFi Enabled Devices**. 2021.